

THE STRATEGY OF ACTIONS
2017-2021

**«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҲАРАКАТЛАР
СТРАТЕГИЯСИ: МАКРОИҚТИСОДИЙ
БАРҚАРОРЛИК, ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИК ВА
ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ»**

**ХАЛҚАРО ОНЛАЙН ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

3-ШЎЪБА

**2020 йил 10–11 декабрь
Тошкент, Ўзбекистон**

ISBN 978-9943-04-413-5

9 789943 104413 5

**«ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING
ХАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ:
МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК,
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИК ВА
ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ»**

**ХАЛҚАРО ОНЛАЙН ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

3-СЕКЦИЯ

**2020 йил 10–11 декабрь
Тошкент, Ўзбекистон**

КОНФЕРЕНЦИЯ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG'ALLIKNI
QISQARTIRISH VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
INNOVATSION
RIVOJLANISH
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
BANDLIK VA MEHNAT MUNOSABATLARI
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ
QO'MITASI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TRANSPORT
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
PREZIDENT
HUZURIDAGI
DAVLAT
BOSHQARUVI
AKADEMIYASI

UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA

WESTMINSTER
INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT
An Accredited Institution of the University of Westminster (U.K.)

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
FANLAR
AKADEMIYASI

"TARAQQIYOT
STRATEGIYASI"
MARKAZI

ТАХРИР ҲАЙЪАТИ

- Шарипов Конгратбой Авезимбетович** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори, т.ф.д., профессор;
- Бегимқулов Узокбой Шоимқулович** – Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазири ўринбосари, п.ф.д., профессор;
- Абдурахмонов Қаландар Ходжаевич** – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети Тошкент филиали ректори;
- Каримов Комижон Хамидович** – Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети ректори; и.ф.н., доцент;
- Эшов Мансур Пўлатович** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Ўқув ишлари бўйича проректор, и.ф.д., профессор;
- Абдурахманова Гулнора Қаландаровна** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, и.ф.д., профессор;
- Худойқулов Садриддин Каримович** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Ёшлар билан ишлаш бўйича проректор, и.ф.д., профессор;
- Рахмонов Дилшод Алиджанович** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Халқаро ҳамкорлик бўйича проректор, и.ф.д., профессор;
- Идиев Нодир Фозилович** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор, и.ф.н., доцент;
- Курбонов Хайрилла Абдурасулович** – Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги «Университет 3.0» маркази директори, и.ф.н., доцент

ТАҚРИЗЧИЛАР

- Иминов Одилжон Каримович** – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Фан, таълим ва соғлиқни сақлаш бўйича қўмита раиси;
- Герман Франц Стерцингер** – Мюнхен техника университети, PhD, профессор (Prof. Baumgarten).

Ўзбекистон Республикасининг Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истикболлари: III халқаро онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 3-шўба. ТДИУ, 2020 йил 10–11 декабрь. – Т.: «Маънавият», 2021. – 554-б.

© Матн. Муаллифлар, 2021.

© ТДИУ, 2021.

© «Маънавият», оригинал макет, 2021.

МУНДАРИЖА

<i>Abirova G.R., Mamaeva M.E.</i>	
IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF YOUNG SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION	14
<i>Alimov B.B.</i>	
THE ORETICAL IS SUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY	20
<i>Aynaqulov M.A</i>	
INSON KAPITALINI O'LCHASH VA BAHOLASH USULLARI	26
<i>Boboyeva G.G.</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI INTELLEKTUAL SALOHİYATI VA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ME'YORIY HUQUQIY ASOSLARI	32
<i>Gazieva S.</i>	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASINI RAQAMLASHTIRISH. XORIJIY SHARQ MAMLAKATLARI TAJRIBASI.....	39
<i>Goyipnazarov S.B., Fayzieva M.K.</i>	
HUMAN CAPITAL AND METHODOLOGICAL ASPECT OF CALCULATING IT: A GLOBAL APPROACH	48
<i>Kasimov O.M.</i>	
COMPARISON ANALYSES OF MARKETING STRATEGIES IN THE BOTTLED WATER INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	59
<i>Kasimova F.T., Ganieva N.Sh.</i>	
PERSPECTIVE WAYS OF IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITY IN SMALL BUSINESS	67
<i>Khaliyeva N.R.</i>	
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND MARKETING IN TOURISM.....	72
<i>Kucharov A.S., Ishmanova D.N.</i>	
XALQARO BIZNESDA GLOBALLASHUVNING ROLI	78
<i>Mamarakhimov B.</i>	
THE OBJECTIVE NECESSITY OF REPRODUCTION AND EMPLOYMENT OF THE LABOR	83
<i>Mamatov M.A., Muhsinov B.Z.</i>	
THE NORM OF INVESTMENT IN ECONOMIC GROWTH AND INTERRELATION OF HOUSEHOLD CONSUMPTION.....	88
<i>Maxmudov N.M, Avazov N.R.</i>	
O'ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK VA INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	93
<i>Shukurullaeva S.B.</i>	
REDUCING STATE INTERVENTION IN THE ECONOMY, INCREASING THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE ECONOMY.....	100

<i>Yuldashev Sh.K., Mullayeva M.A.</i>	
О‘ЗБЕКИСТОНДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	105
<i>Абдувалиев З., Эшбекова З.Т.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН ҲИСОБОТ КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ВОСИТАСИДИР	109
<i>Абдураззакова Ш.</i>	
МАМЛАКАТДА ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ	113
<i>Абдураимова Н.Р.</i>	
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ	121
<i>Айнакулов Ҳ.А.</i>	
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИДА ОИЛАВИЙ ПУДРАТ ИМКОНИАТЛАРИ	126
<i>Акбарова Б.Ш.</i>	
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	130
<i>Алиев Я.Э.</i>	
МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА АГРАР БОЗОРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ.....	135
<i>Алиева С.С., Расулов Ш.Ж.</i>	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА	140
<i>Аюбджанов А.А.</i>	
ИНКЛЮЗИВНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	146
<i>Бакиева И.А., Қурбонов С.П.</i>	
АҲОЛИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯНГИ ИШ ЖОЙЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎРНИ	152
<i>Баратова Д.А.</i>	
ЖАМҒАРИБ БОРИЛАДИГАН ҲАЁТ СУҒУРТАСИННИНГ РИВОЖЛАНИШИ, МАМЛАКАТ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТИГА ТАЪСИРИ.....	162
<i>Васильева Е.Р.</i>	
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	168
<i>Ғиёсидинов Б.Б.</i>	
ХАЛҚАРО ТРАНСПОРТ ТУРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ИҚТИСОДИЙ БАҲОЛАШ.....	173
<i>Дергачёва Т.А.</i>	
РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА	178
<i>Джураева Р.А.</i>	
МИРОВОЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И ЕГО ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	183
<i>Закирова Г.Т.</i>	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ	189
<i>Зикриёев А.</i>	
ҚУРИЛИШ САНОАТИДА ИШЧИЛАРНИНГ НОЛЬ ЖАРОҲАТЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ НАТИЖАСИДА КОРХОНАЛАР ИЖТИМОЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	194

<i>Зокирова Н.К., Ходжаева М.Я.</i>	СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	206
<i>Ирматова А.Б.</i>	ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА АЁЛЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МЕҲНАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	213
<i>Исмаилов Д.А.</i>	ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ТАЪМИНЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	218
<i>Камилова Н.А.</i>	ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	222
<i>Касимов М.С.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР КЛАСТЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРИ.....	227
<i>Касимова Н.Д., Шарифходжаев Ш.А.</i>	СТАРТАПЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	233
<i>Кудратова У.Р.</i>	ЗАМОНАВИЙ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА – ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА ТАЪЛИМ ФАЛСАФАСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	239
<i>Курбанов А.Б., Алимова М.Ю.</i>	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	247
<i>Қосимов М.А.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ТРАНСПОРТ-ЭКСПЕДИТОРЛИК ВА ЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МАВЖУД МУАММОЛАР ТАҲЛИЛИ	252
<i>Мадрахимова Г.Р.</i>	ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	259
<i>Максумханова А.М., Касимова Н.Б.</i>	ҚИШЛОҚДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ИШ ЎРИНЛАРИ СОНИНИ ОШИРИШ	264
<i>Мамадалиев О.Т., Зияматов Б.Ё.</i>	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ	270
<i>Мамбетжанов К.К.</i>	СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА И ИХ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	280
<i>Маманазаров А.А.</i>	МИЛЛИЙ БОЙЛИК ҲАЖМИ ВА ЎСИШ СУРЪАТЛАРИНИ ОШИРИШДА ИНСОН КАПИТАЛИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ДАРАЖАСИ	286
<i>Мелибоев А.Р.</i>	МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР	294
<i>Миракбарова Д.М.</i>	ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ТАМОЙИЛИНИНГ МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	302

<i>Музаффарова К.З.</i>	МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	307
<i>Муртазаева С.К.</i>	НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПАНДЕМИИ COVID-19	313
<i>Нарзуллаева У.Н.</i>	РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ	317
<i>Неъматов Ж.А., Сидикова Ф.Х.</i>	ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	323
<i>Нишонова Д.Б.</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ШАРОИТЛАРИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШДА ЛИДЕРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎРНИ.....	328
<i>Нормурзаев У.Х.</i>	ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАМДА ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ БОРАСИДА СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИ АҲАМИЯТИ.....	335
<i>Норов А.Р., Норова Н.Н.</i>	ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЙўЛИ БИЛАН ИШ ЎРИНЛАРИ СОНИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ	341
<i>Омарбекова Н.Б.</i>	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАЗАХСТАНА.....	344
<i>Турсунов К.Б., Ражабов Н.Р.</i>	САНОАТ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ БАРҚАРОРЛИК КўРСАТКИЧЛАРИ ОРҚАЛИ БОШҚАРИШ ЙўЛЛАРИ	348
<i>Рахимбердиев О.А.</i>	АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШНИНГ ЗАРУРАТИ ВА ИСТИҚБОЛДАГИ РЕЖАЛАР	358
<i>Режапов Х.Х.</i>	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УСЛУГАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКОМ ТРУДА	364
<i>Сабиров О.Ш.</i>	ҲУДУД ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА	373
<i>Сабирова Л.Ш.</i>	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ	379
<i>Саидов Н.Р.</i>	АҲОЛИНИ БАРҚАРОР ИШ ЎРИНЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ЙўЛЛАРИ (САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	386
<i>Салимов Ш.Б.</i>	КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ ИМИТАЦИОН ИННОВАЦИЯЛАР ЁРДАМИДА РИВОЖЛАНТИРИШ	391
<i>Самадов А.Н.</i>	КОРХОНАЛАРДА МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	400

<i>Сафаева С.Р.</i>	ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД.....	409
<i>Таженова Г.Е.</i>	ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИ САЛОҶИЯТИНИ ОШИРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	415
<i>Темиров А.А.</i>	КОРПОРАТИВ ТУЗИЛМАЛАР ДИВИДЕНД СИЁСАТИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	420
<i>Толипова Б.Ф.</i>	ОЗИҚ-ОВҚАТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	426
<i>Тошқулов А.Ҳ.</i>	ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЙ ЭТГАН МАМЛАКАТЛАРДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАРМОҶИНИ СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА РАҒБАТЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	431
<i>Ражабов Н.Р.</i>	«НАВОИЙ» ЭРКИН ИНДУСТРИАЛ-ИҚТИСОДИЙ ЗОНАСИГА ЖАЛБ ЭТИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҶОЛАШ.....	437
<i>Тухлиев Б.К.</i>	ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ	444
<i>Умарова Ш.А.</i>	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	448
<i>Умурзаков Б.Х., Махмудов Т.А.</i>	ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА АҶОЛИ БАНДЛИГИГА КЎМАКЛАШИШ	455
<i>Усмонова Д.М.</i>	ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ЭКСПОРТНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	460
<i>Файзиева Д.Ш.</i>	ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДА ИСТИҚОМАТ ҚИЛАЁТГАН АҶОЛИНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ОШИРИШГА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	466
<i>Хайдаров Х.Ғ.</i>	ИҚТИСОДИЁТДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ	471
<i>Хайдарова М.И.</i>	ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	474
<i>Хайитов А.Б., Рахматуллаева Ш.Х.</i>	ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ.....	481
<i>Хамидова З.А.</i>	ҲУНАРМАНДЧИЛИК ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШНИНГ САМАРАЛИ ЙЎЛЛАРИ	486
<i>Хожиев Ж.Д.</i>	АҶОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШДА ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ РОЛИ.....	497
<i>Ҳайдаров Ў.А.</i>	МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИМИЗДА ИШБИЛАРМОНЛИК ВА ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	501

Шаисламова Н.К., Мехмоналиев А.Ф.

ЖАҲОН ВА ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР:
ҲОЗИРГИ ҲОЛАТ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРАЛАРИ 504

Шакаров З.Г.

МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 510

Шаназарова Г.Б.

ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН
КЛАСТЕРДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ХУСУСИЯТЛАРИ 515

Шарипов Қ.Б.

ТАРМОҚДАГИ РАҚОБАТНИ КУЧАЙТИРИШ ЖИҲАТИДАН КИЧИК БИЗНЕС
КОРХОНАЛАРИНИНГ ИХТИСОСЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ
ЙЎНАЛИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ 520

Шоюсупова Н.Т.

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ 529

Эрназаров Н.Э.

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙУЛЛАРИ 534

Юлдашев А.А.

ЁҒ-МОЙ КОРХОНАЛАРИНИНГ РЕСУРСЛАР ТАЪМИНОТИНИ БОШҚАРИШНИНГ
ИННОВАЦИОН ЙЎЛЛАРИ 538

Янгибоев С.Ж.

ИНСОН РЕСУСЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИДА РЕКРУТМЕНТНИНГ АҲАМИЯТИ 543

Хужаев Ф.Э.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ 548

Курбанов Алишер Бобокулович,
доцент кафедры инновационной экономики
Каршинского инженерно-экономического института

Алимова Муниса Юлчиевна,
старший преподаватель кафедры инновационной экономики
Каршинского инженерно-экономического института
e-mail: qurbonov7721@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE ENTERPRISES

МЕВА-САБЗАВОТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация. Мақолада мева-сабзавотчилик соҳасининг ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлардаги аҳамияти асосланган. Ушбу соҳада илмий-тадқиқот олиб боған олимларнинг фикри таҳлил этилган. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари этиштирувчи ва етказиб берувчи корхоналарнинг бозор муносабатларига мос ҳаракат қиладиган шакллари таклиф этилган. Мева-сабзавотчилик маҳсулотларининг экспорт имкониятлари таҳлил этилиб, хулосалар келтирилган.

Таянч иборалар: экспорт, импорт, кластер, кооперация, уй хўжаликлари, агрофирма, агросаноат, агропарк.

Аннотация. Статья основана на важности плодоовощной отрасли в развитых и развивающихся странах. Анализируются мнения ученых, ведущих исследования в этой области. Предложены формы предприятий плодоовощеводства и снабжения, работающих в соответствии с рыночными отношениями. Проанализирован экспортный потенциал плодоовощной продукции и сделаны выводы.

Ключевые слова: экспорт, импорт, кластер, кооперация, домохозяйства, агробизнес, агропромышленный комплекс, агропарк.

Abstract. The article is based on the importance of the fruit and vegetable industry in developed and developing countries. The opinions of scientists conducting research in this field are analyzed. Forms of fruit and vegetable growing and supplying enterprises operating in accordance with market relations have been proposed. The export potential of fruit and vegetable products is analyzed and conclusions are drawn.

Keywords: export, import, cluster, cooperation, households, agro firms, agro-industry, agro park.

В развитых странах 5–6% населения, а в большинстве развивающихся стран 60–70% заняты в сельском хозяйстве. В развивающихся странах сельское хозяйство намного важнее, чем в странах-лидерах. Доля сельского хозяйства в ВВП развитых стран составляет 4–5%, развивающихся стран – 20–25%. Здесь производство связано не с объемом производства, а с притоком в обрабатывающую промышленность и сектор услуг, а также с занятостью населения в этих секторах. Однако для решения

продовольственной проблемы с каждым годом необходимо увеличивать объемы производства сельхозпродукции на 6%. Отсюда следует, что перед аграрным сектором стоит задача привнести промышленность в сельское хозяйство наряду с увеличением производства.

Решение этих проблем связано с развитием предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе.

В частности, развитие предпринимательства в секторе фруктов и овощей побуждает фермеров и домохозяйства увеличивать производство за счет продажи и переработки своей продукции [1].

Одна из важных скрытых задач малого бизнеса – создание конкурентной среды в рыночной экономике. Конечно, противостояние мелких фирм крупным корпорациям часто заканчивается их поражением.

Однако малые фирмы служат главной силой во взаимодействии со всем сектором малого бизнеса и крупного капитала [2].

В Республике Узбекистан на фрукты и овощи приходится 32,2% сельскохозяйственного производства, а их доля в ВВП составляет 8,7%, что является одним из основных доходов населения в сельской местности. Прямое влияние оказывают развитие ряда отраслей и сельского хозяйства.

Этот сектор также играет ключевую роль в экспорте сельскохозяйственной продукции страны.

Развитие перерабатывающей промышленности приведет к увеличению спроса на плодоовощную продукцию, производимую населением, и, как следствие, увеличению производства. В последние годы в республике приняты нормативные документы по развитию плодоовощеводства.

К ним относятся ПФ-5388 Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощного производства в Республике Узбекистан» и ПФ-5388 от 23 октября 2019 года «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы». Постановление № 5853 и PQ-3978 от 17 октября 2018 г. «О дополнительных мерах по повышению эффективности экспорта фруктов и овощей», ПП-П от 14 марта 2019 г. «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в области плодоовощной продукции» -4239 решений можно привести.

В мировой экономике сельское хозяйство, в том числе плодоовощная отрасль, играет особую роль в обеспечении населения продуктами питания и сырьем для перерабатывающей промышленности.

Согласно официальной статистике, мировой спрос на фрукты и овощи на протяжении последних 20 лет растет в среднем на 5–7 процентов в год [3].

В связи с этим, опыт США, Японии, Израиля и Евросоюза в разработке государственных программ посредством экономико-статистического исследования внедрения передовых инноваций основан на анализе экономического развития специализированных хозяйств, например, кластеризации, были разработаны формы [4].

Кроме того, Е.Д. Юсупов разработал организационно-экономический механизм отбора сортов плодовых деревьев и их размещения в соответствии с изменением рыночного спроса для устойчивого развития садоводства [5] Ф. Котлер изучил способы поставки плодоовощной продукции потребителям.

По его словам, основными способами доставки фруктов и овощей потребителям являются:

- ▶ доставка на рынки и в супермаркеты в свежем виде;
- ▶ место хранения;
- ▶ на складах временного хранения;
- ▶ с помощью специальных холодильных камер;
- ▶ активное хранение замороженных овощей и фруктов;
- ▶ обработка;
- ▶ сушка продуктов [6]

В Республике Узбекистан основная часть плодоовощной продукции выращивается домашними хозяйствами и фермерами.

Агрофирмы занимаются хранением и переработкой плодоовощной продукции, экспортом.

Основные статьи экспорта фруктов и овощей в страну – Кыргызстан, Казахстан, Россия и Турция.

Согласно данным, по итогам 2019 года в стране было произведено 1,4 млн тонн овощей и фруктов, или 7,3% от общего производства (табл. 1).

Таблица 1

Объем экспорта фруктов и овощей, тыс. тонн

Годы	Страны																	
	Кыргызстан	Казахстан	Российская Федерация	Турция	Пакистан	Афганистан	Китай	Украина	Таджикистан	Иран	Ирак	Беларусь	ОАЭ	Туркменистан	Азербайджан	Германия	Другие страны	Итого
2018	89,9	598	239	23,5	29,8	73,4	66,9	15,1	5,8	13	6,1	8,5	11,6	9,5	4,3	2,7	51,8	1249
2019	127	557	245	65,1	76,2	45,5	55,3	55,2	21	16,2	20,5	14,3	27,5	8,5	6,5	2,9	64,1	1407
Изменение в 2019 году по сравнению с 2018 годом, %	141	93	103	277	256	62	82,7	366	362	125	336	168	237	89,5	151	107	124	113
Доля стран в общем за 2018 г., %	7,2	47,9	19,1	1,88	2,39	5,88	5,36	1,21	0,46	1,04	0,49	0,68	0,93	0,76	0,34	0,22	4,15	100
Доля стран в целом в 2019 г., %	9,03	39,6	17,4	4,63	5,42	3,23	3,93	3,92	1,49	1,15	1,46	1,02	1,95	0,6	0,46	0,21	4,56	100

По статистике, доля фруктов и овощей в общем экспорте в 2019 году составила 7%. Объем экспорта фруктов и овощей в 2019 году составил наибольшую долю Республики Казахстан, составив 39% от общего экспорта фруктов и овощей, то есть 557 тысяч тонн. В 2019 году в Российскую Федерацию было экспортировано 245000 тонн фруктов и овощей, что на 3% больше, чем в 2018 году. На его долю приходится 17,1% от общего объема экспорта фруктов и овощей. В 2019 году в Кыргызскую Республику было экспортировано 127 тысяч тонн фруктов и овощей, что на 41% больше, чем в 2018 году. На его долю приходится 9% от общего объема экспорта фруктов и овощей.

Расширяется география экспорта овощей и фруктов Республики Узбекистан. Экспорт фруктов и овощей в 2019 году по сравнению с предыдущим годом в Турции (в 2,7 раза), Пакистане (в 2,5 раза), Украине (в 3,6 раза), Таджикистане (в 3,6 раза), Иране (в 1,3 раза), Ирак (3,4 раза), Беларусь (1,6 раза), Азербайджан (1,5 раза), Германия (7%).

Уровень переработки фруктов и овощей в Республике Узбекистан увеличился за последние два года. Их экспорт также увеличился на 56% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году экспорт овощной продукции выше экспорта продуктов переработки.

Рис. 1. Экспорт фруктов и овощей в Республике Узбекистан в 2019 году, млн. доллары США.

В 2019 году экспорт овощей составил 542,4 миллиона долларов США, увеличившись на 70,1% по сравнению с 2018 годом. Экспорт фруктов и ягод в 2019 году составил 658,1 млн долларов США, что на 16,1% больше, чем в предыдущем году. Хотя стоимость экспорта фруктов и ягод выше, чем экспорт овощей, темпы роста ниже, чем в прошлом году. Увеличение экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции в ближайшие годы приведет к увеличению спроса на нее. В частности, увеличение спроса на плодоовощную продукцию требует создания других форм сельскохозяйственных предприятий, а также домашних хозяйств, которые являются ее основными производителями. В связи с тем, что крупнейшие производственные кооперативы в Республике Узбекистан себя не оправдывают, они были превращены в фермы. Поскольку хозяйства специализируются только на хлопке и зерне, производство фруктов и овощей сократилось. Увеличение валютной выручки от экспорта фруктов и овощей требует создания предприятий, специализирующихся в этой сфере.

За последние два года в стране созданы нормативная база для создания кластеров и система сотрудничества в соответствии с законами рыночной экономики, специализирующаяся на выращивании, переработке и экспорте фруктов и овощей. Включая:

- ▶ создание фруктового и овощного кластера по выращиванию, переработке и экспорту фруктов и овощей и винограда,
- ▶ запуск недоиспользуемых складских и перерабатывающих мощностей на основе опыта и возможностей,
- ▶ заключение договоров поставки продукции на добровольных началах и формирование цены на товар исходя из фактической стоимости,
- ▶ оказание агротехнических и агрохимических услуг, рекомендаций по использованию новых инновационных технологий, информационных и консультационных услуг.

В заключение можно сказать о дальнейшем усилении финансового стимулирования образцовых предприятий, специализирующихся на хранении и переработке сельхозпродукции инновационным ресурсосберегающим способом, введением налоговых, таможенных и других льгот.

Необходимо увеличить производство, хранение и переработку выращиваемого сельскохозяйственного сырья на основе развития компактных и малых филиалов промышленных предприятий в каждом сельском районе страны, а также экономических стимулов

для производства конкурентоспособной готовой продукции.

Создание экспортно-ориентированных предприятий станет основой для развития предприятий в сфере транспорта и логистики, получения соответствующих сертификатов, всесторонней практической помощи в области безопасности пищевых продуктов и стандартов, а также участия в международных выставках и ярмарках.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Турсунов И.Э., Курбанов А.Б. Инновационные подходы развития предпринимательства // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №5 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-razvitiya-redprinimatelstva>
2. Курбанов А.Б. Роль малого бизнеса в инновационной деятельности // Economics. 2020. №1 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malogo-biznesa-v-innovatsionnoy-deyatelnosti>
3. http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Improving_Productive_and_Export_Potential/un_uzb_Improving_Productive_%20and_Export%20Potential.pdf
4. Ходжаев А.С. Экономико-статистический анализ деятельности фермерских хозяйств, специализирующихся на овощеводстве. Аннотация. 2019.
5. Юсупов Е.Д. Совершенствование организационно-экономической базы развития садоводческих хозяйств. Сборник статей международной научно-практической конференции «Доминирование плодоовощной продукции в Узбекистане». 2016.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебное пособие. – М.: «Вильямс», 2010.

